

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К. <i>Клинико-психологические особенности и вегетативные реакции глухонемых пациентов при стоматологическом вмешательстве</i>	418	Yuldashev F.F., Kuryazov A.K. <i>Clinical and psychological features and vegetative reactions of deaf-mute patients during dental intervention</i>
Эшимова Ш.К. <i>Офтальмологические нарушения у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника</i>	422	Eshimova Sh.K. <i>Ophthalmological disorders in patients with degenerative diseases of the cervical spine</i>
Ergashova M.M. <i>Revmatoid artrit va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda kardiovaskulyar xavfni baholash</i>	426	Ergashova M.M. <i>Assessment of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoarthritis</i>
Эшчанов А.А., Хамдамов Б.З., Сапаев Д.А. <i>Лечебно-диагностический алгоритм дифференцированной иммунотерапии при острой спаечной тонкокишечной непроходимости</i>	430	Eshchanov A.A., Khamdamov B.Z., Sapaev D.A. <i>Treatment and diagnostic algorithm of differentiated immunotherapy in acute adhesive small bowel obstruction</i>
Баймурадов Р.Р. <i>Морфология почек белых крыс в постнатальном онтогенезе</i>	438	Baymuradov R.R. <i>Morphology of kidneys of white rats in postnatal ontogenesis</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оптимизация комплексной прегравидарной подготовки женщин с метаболическим синдромом</i>	442	Shavkatova G.Sh. <i>Optimization of comprehensive preconception care in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Сравнительный анализ хирургических подходов при узловом нетоксическом зобе</i>	448	Zayniyev A.F. <i>Comparative analysis of surgical approaches in nontoxic nodular goiter</i>
Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Qalqonsimon bezning me`yoriy morfofunktsional xususiyatlari va ularga ta`sir qiluvchi omillar</i>	451	Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Morphofunctional properties of the normal thyroid gland and factors influencing them</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оценка маркеров хронического воспаления и морфологических изменений эндометрия у женщин с метаболическим синдромом</i>	455	Shavkatova G.Sh. <i>Assessment of chronic inflammation markers and morphological changes of the endometrium in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Клинико-морфологическое обоснование хирургического лечения узловых образований щитовидной железы</i>	459	Zayniyev A.F. <i>Clinical and morphological justification of the surgical treatment of thyroid nodular lesions</i>

МОРФОЛОГИЯ ПОЧЕК БЕЛЫХ КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Баймурадов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
ravshan_baymuradov@bsmi.uz

Резюме. *Постнатальное развитие организма - это период развития любого млекопитающего, следующий за моментом появления на свет. Он включает в себя все трансформации, затрагивающие организм от рождения до достижения физиологической зрелости и наступления процессов старения. Этот этап имеет огромное значение для биологии, медицины и изучения возрастных особенностей организма.*

Ключевые слова: *почки, постнатальный онтогенез, морфология*

MORPHOLOGY OF WHITE RATS' KIDNEYS IN POSTNATAL ONTOGENESIS

Baymuradov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
ravshan_baymuradov@bsmi.uz

Resume. *Postnatal development of the organism is the period of development of any mammal following the moment of birth. It includes all transformations affecting the organism from birth to reaching physiological maturity and the onset of aging processes. This stage is of great importance for biology, medicine and the study of age-related characteristics of the organism.*

Keywords: *kidneys, postnatal ontogenesis, morphology*

POSTNATAL ONTOGENEZDA OQ KALAMUSHLAR BUYRAGI MORFOLOGIYASI

Baymurodov R.R.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
ravshan_baymuradov@bsmi.uz

Rezyume. *Organizmning postnatal rivojlanishi - bu har qanday sut emizuvchining tug'ilgandan keyingi rivojlanish davri. U organizmga tug'ilishdan boshlab fiziologik yetuklikka va qarish jarayonlarining boshlanishiga qadar ta'sir qiladigan barcha o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Bu bosqich biologiya, tibbiyot va tananing yoshga bog'liq xususiyatlarini o'rganish uchun katta ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *buyraklar, postnatal ontogenez, morfologiya*

Постнатальное развитие организма - это период развития любого млекопитающего, следующий за моментом появления на свет. Он включает в себя все трансформации, затрагивающие организм от рождения до достижения физиологической зрелости и наступления процессов старения. Этот этап имеет огромное значение для биологии, медицины и изучения возрастных особенностей организма. В период до и после рождения происходит формирование и развитие структур и функций органов, а также налаживание взаимосвязей между их морфофункциональными компонентами, органами и всем организмом. Все системы играют в нашем организме особую роль, но в мире, где имеется взаимодействие с очень множественными патологическими факторами, мочевыделительная система имеет большую нагрузку для очищения нашего организма. Почки – являются центральными органами мочевыделительной системы, которые выполняют множество функций, таких как, экскреторная, регулирующая водно-солевого баланса, кислотно-щелочное равновесие, гормональная. Во многих экспериментальных моделях используют белых крыс в качестве лабораторных животных. Поэтому в этой статье мы проанализировали постнатальное становление почек крыс в возрастном аспекте, а также морфологические изменения, которые в них происходят.

По литературным данным почка белой крысы имеет бобовую форму, гладкая, красновато-коричневого цвета, покрыта тонкой соединительнотканной капсулой, которая прилегает к подкапсульной соединительной ткани, содержащей отдельные фибробласты. Почки крысы лежат вдоль позвоночника в брюшной полости, а правая почка расположена более краниально, чем левая. Средний вес правой почки составил 1,1 г, тогда как левой почки - 0,96 г. Средняя длина, ширина и толщина правой почки составляют 1,28 см, 0,88 и 0,81 см, а левой - 1,23 см, 0,85 и 0,79 см соответственно. Почка состоит из двух частей: наружного коркового вещества и внутреннего мозгового вещества. Основной единицей почки крысы является нефрон. Каждый нефрон можно разделить на ряд отдель-

ных частей в корковом и мозговом веществе. Нефрон образует почечное тельце, первая часть нефрона состоит из клубочка и капсулы Боумена, проксимальные извитые канальцы, петля Генле, которая состоит из восходящей, а затем нисходящей части и дистальных извитых канальцев. Собирательные трубочки не являются частью нефрона [4]. В отличие от других органов, темпы прироста массы почки в динамике возраста существенно менее интенсивны. Между 1–3, 3–7 сутками ее ежесуточный прирост составляет соответственно 26,3 и 16,5% в среднем. Между 7–14, 14–21, 21–90 сутками после ежесуточного относительного прироста массы этот показатель уменьшается и составляет в среднем 12, 4,3 и 2,8% соответственно. Наиболее высокие темпы прироста абсолютной массы почки в течение первой и второй недель, надо полагать, обусловлены интенсивным образованием нефронов, дифференцированием эпителиальных клеток, формирующих его отделы и регулирующих процессы фильтрации, реабсорбции и гомеостаза. Периодом положительной аллометрии является для почки – первая неделя после рождения. Масса почки, надпочечника и масса тела белых крыс имеют сильные позитивные корреляционные отношения [3]. Морфофункциональными методами исследования установлено, что наиболее интенсивный рост почек крысят происходит в период с 45-ых по 90-ые сутки постнатального развития, что подтверждается прогрессивным увеличением массы почек, ширины коркового вещества, а также возрастанием морфометрических показателей структур нефронов. Это обусловлено сменой типа питания, увеличением количества принимаемой пищи и массы тела, что приводит к возрастающей функциональной нагрузке на почки. Последнее подтверждается прогрессивным увеличением активности оксидоредуктаз (СДГ, ЛДГ, Г-6ф ДГ) и фосфатаз, особенно в эпителиоцитах канальцев почки. Это дает возможность обеспечить не только энергетический потенциал структур нефрона, но и снабжает их необходимым пластическим материалом для проведения внутриклеточных процессов регенерации и адаптации [2].

При микроскопическом исследовании коркового вещества почек на 2-й день после рождения (ДПР) выявлено субкапсулярная нефрогенная зона, содержащую незрелые стадии развития почек, юкстамедуллярную зону, содержащую сформированные клубочки с мозговыми лучами между двумя зонами. Корковое вещество почек, приобретшее созревание центробежно с поверхностными нефронами, созрело последним к 20-дню после рождения. Сосочек был наиболее зрелой областью почки и на 2-день он имел структурный состав внутренней полоски наружного мозгового вещества. Созревание сосочков включало процесс удлинения трубочек и увеличение интерстиция до достижения взрослой структуры к 20-ДПР. К 2-ДПР мозговое вещество было наиболее незрелой зоной, образованной островками трубчатых структур среди обильного интерстиция с высокой степенью недифференцировки. Его созревание включало удлинение трубочек и уменьшение интерстиция, при этом наружный мозговой слой созрел последним только в 30-ДПР. Следовательно, мозговой слой оставался незрелым в течение относительно длительного постнатального периода по сравнению с другими областями почек [7]. Ряд ученых изучили созревание почки крысы в период постнатального развития. Было получены следующие результаты: активный процесс пролиферации и дифференциации корковых клеток происходит уже на 20-й день. Мозговое вещество является самой незрелой зоной при рождении и демонстрирует наибольшие морфологические изменения в этот период. При рождении не существует различия между внутренним и внешним мозговым веществом, а внешнюю и внутреннюю полоску внешнего мозгового вещества можно различить уже на 30-й день. Ремоделирование окружающих собирательных трубочек происходит в мозговом веществе дважды, останавливаясь на 11-й день, и это происходит в сосочке три раза, останавливаясь на 20-й день. Увеличение размера почки различно во времени для каждой зоны почки. Корковое вещество и сосочек приобретают морфологический вид взрослой почки раньше, чем мозговое вещество. Следовательно, мозговое вещество остается на самой высокой степени незрелости среди зон почки в течение относительно длительного постнатального периода [10]. При исследовании крыс Wistar (в разных возрастах: 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяца) были выявлены гистопатологические изменения, связанные с процессом старения почек, такие как: атрофия органа, уменьшение количества эпителиальных клеток извитых канальцев, уменьшение количества и объемное уменьшение нефронов, артериальные изменения и увеличение количества клеток почечного интерстиция и интерстициальный фиброз. Вес почек анализируемых животных оказался совместимым с результатами предварительных исследований и соответствовал физическому развитию животных. Объем почек, обнаруженный в исследовании, предполагает ту же логику, увеличиваясь по мере физического развития животного - с пиком около 12 месяцев - и, после этого, развиваясь с постепенным уменьшением, демонстрируя очевидный процесс атрофии органа. С сильной статистической значимостью постепенное снижение плотности объема клубочков и числовой плотности клубочков, обнаруженное в стереологическом анализе почечной ткани крыс в группах животных, постепенно стареющих, ясно демонстрирует процесс старения почек, как уже хорошо из-

вестно в литературе. Изменения среднего объема клубочков в процессе старения были похожи на те, которые были обнаружены в исследованиях, проведенных на людях [11].

В другом исследовании использовались самцы крыс Wistar в возрасте 2, 4 и 6 месяцев. Было отмечено, что в 2-месячном периоде почечные тельца были относительно хорошо сохранены, а проксимальные и дистальные канальцы были видны как хорошо определенные структуры. Патологических изменений в кровеносных сосудах и интерстициального фиброза не наблюдалось. По мере увеличения возраста (4 и 6 месяцев) описано перигломерулярный и периаартериолярный склероз, сморщивание и утолщение базальных мембран клубочков и канальцев, интерстициальный фиброз был в целом выражен [13]. В процессе постнатального роста крыс (4–65 сут) увеличивается скорость почечного кровотока (в единице объема почки – в 2,8 и во всей почке – в 44 раза). Средние диаметры клубочка также увеличиваются (в 3,6 раза), афферентной и эфферентной артериол – в 1,8 и в 1,3 раза соответственно, однако плотность клубочков снижается в 16 раз. Расчеты показывают, что поток крови в клубочек увеличивается пропорционально его объему (в 45 и 48 раз), а линейная скорость в афферентной и эфферентной артериолах повышается в 14 и 27 раз [1].

[14] исследование почек крыс в возрасте от 3 до 36 месяцев показывает адаптивный рост и компенсаторные изменения в почечных тканях с увеличением объема и длины почечных канальцев и клубочков, но стабильным числом клубочков и корково-мозговыми пропорциями. В нём изотропные однородные случайные почечные срезы были получены от самцов крыс Sprague-Dawley (8-9 на возрастную группу), случайным образом отобранных из одной когорты здоровых животных в возрасте 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев соответственно. Срезы измерялись с использованием различных морфологических методов для оценки общего количества (на почку) или средних размеров ключевых почечных структур. Результаты показали, что объем почки и общий объем или длина почечных канальцев непрерывно увеличивались с 3 до 24 месяцев, а затем стабилизировались в возрасте от 24 до 36 месяцев. Общий объем почечных телец, клубочков, пространства Боумена или интерстициальной ткани и средний объем почечных телец или клубочков непрерывно увеличивались с 3 до 24 месяцев и далее до 36 месяцев. Общее количество клубочков оставалось в основном постоянным, а относительный объем коркового или мозгового вещества и относительная длина различных сегментов почечных канальцев оставались в основном стабильными на протяжении всего возраста. Менее 5% почечных корпускулярных или канальцевых профилей, по-видимому, атрофировались в возрасте 24 или 36 месяцев. Результаты, связанные с возрастом, предполагают, что почечные ткани крыс продолжали развиваться адаптивно или работать активно, от молодых до старых, для поддержания нормальных физиологических функций, и старческие изменения в почке были в первую очередь компенсаторными или гиперτροφическими гистологическими изменениями.

Требует внимания исследование, где сравнивались параметры почек крыс с эмбрионального периода до зрелого возраста (9 месяцев). Плодные почки (20-дневных) демонстрируют почечные тельца, клубочки, а также проксимальные и собирательные канальцы на нескольких стадиях развития. Клубочки на наружных поверхностях почек были менее зрелыми, чем на внутренней поверхности. Почечные тельца состояли из париетальных клеток и подоцитов без ножек. Почки новорожденных крыс (7-дневных) были почти полностью развиты, в то время как почки взрослых крыс (180-дневных) были полностью развиты. При морфологическом исследовании процент объема коркового вещества в плодных почках (86,19%) был выше, чем у новорожденных (53,77%) или взрослых крыс (76,78%). По сравнению с новорожденными и плодовыми крысами, взрослые крысы показали самые высокие общие объемы дистальных и проксимальных канальцев, но более низкие средние объемы клубочков или капсулы Боумена. С другой стороны, общее количество клубочков было увеличено у взрослых крыс (32600) по сравнению с новорожденными (17896) и плодовыми (11650) крысами. Эти данные свидетельствуют о том, что развитие метанефрических почек еще не завершено к 20-му дню беременности, но почти завершено на первой неделе постнатального развития [12]. При изучении крыс Sprague-Dawley были получены схожие результаты: 10 молодых крыс (4 месяца) и 10 старых крыс (24 месяца). Почечная ткань старых крыс (24 месяца) показала серьезные морфологические изменения, такие как: сегментарный гломерулосклероз, перикапсулярный фиброз, тубулоинтерстициальный фиброз, периваскулярный фиброз, воспалительная клеточная инфильтрация, расширение канальцев, образование внутриканальцевых слепков и атрофия канальцев. Эти изменения сравнивали с нормальным гистологическим видом клубочков, канальцев, интерстиция, кровеносных сосудов почек молодых крыс (4 месяца). Кроме того, почечная ткань старых крыс показала компенсаторную гипертрофию клубочков, гиперплазию канальцев и пролиферацию эндотелия. Старение почек включает в себя несколько дегенеративных изменений в структуре почек, и эти изменения нарушают физиологические функции и заканчиваются хронической почечной недостаточностью [8].

Морфологические параметры были сопоставлены также при помощи иммуногистохимических исследований. К примеру, крысы Sprague-Dawley, в возрасте 3 недель (I группа), в возрасте 3 месяцев (II группа) и в возрасте одного года (III группа). Телоциты с их характерными длинными и тонкими цитоплазматическими выступами (телоподы) обнаружены в каждом из окрашенных H&E и иммуноокрашенных CD34 срезов. В группе III наблюдается значительное снижение количества телоцитов. Исследование ультратонких срезов методом ТЭМ выявило усадку телоцитов с распадом и фрагментацией телоподов со значительным уменьшением количества телоподов, возникающих из каждого телоцита в группе III. Во всех группах исследования наблюдаются гомоклеточные и гетероклеточные соединения [9]. Можно сделать вывод, что изменение структуры почек в разные возрастные периоды - сложный процесс, влияющий на все компоненты почек. Основными макроскопическими изменениями в стареющих почках являются уменьшение массы почки, уменьшение объема почечной паренхимы с ее дальнейшей кальцификацией, фибромышечная дисплазия почечной артерии, атеросклеротическое сужение, очаговое истончение коркового слоя и многое другое. Среди гистологических изменений можно выделить утолщение базальной мембраны клубочков, нефросклероз, накопление внеклеточного матрикса и мезангиальное расширение. Скорость клубочковой фильтрации также снижается при нормальном старении [6].

Таким образом, физиологический процесс старения почек включает в себя снижение веса и сохранение объема почек, увеличение количества склеротических клубочков, увеличение размера оставшихся клубочков, потерю афферентных и периферических артериол и перераспределение крови в мозговое вещество, снижение клубочковой фильтрации, повышение проницаемости базальной мембраны клубочков, атрофию канальцев и интерстициальный фиброз, снижение концентрационной и разбавляющей способности почек и повышение чувствительности почек к токсическому ишемическому повреждению [5]. Вышеуказанные изменения в почках необходимо знать для изучения влияния разных патологических факторов на почки в постнатальном онтогенезе, чтобы отличить физиологические изменения от патологических.

Список литературы:

1. Доржу Урана Валериевна, & Айзман Роман Иделевич (2018). Оценка объемной скорости почечного и клубочкового кровотока в постнатальном онтогенезе у крыс. Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, (2 (98)), 16-25.
2. Михальчук, Е.Ч., & Мацюк, Я. Р. (2005). Особенности структурных и цитохимических свойств почек крысят-самцов в различные периоды постнатального онтогенеза. Журнал Гродненского государственного медицинского университета, (1 (9)), 41-44.
3. Сагдуллаев И.И. (2019). Аллометрия почек и надпочечников крыс в постнатальном периоде. Медицинские новости, (7 (298)), 68-70.
4. Al-Samawy, E. R. M. (2012). Morphological and Histological study of the kidneys on the Albino rats. 5(1).
5. Dimkovic, N. (2019). Structural and Functional Renal Changes Secondary to Aging (pp. 1–11). Springer, Cham.
6. Dybiec, J.; Szlagor, M.; Młynarska, E.; Rysz, J.; Franczyk, B. Structural and Functional Changes in Aging Kidneys. *Int. J. Mol. Sci.* 2022, 23, 15435. <https://doi.org/10.3390/ijms232315435>
7. El-Bestawy, E. M., Hegab, A. S., Abdel Hamid, R. A., & Sewelam, A. S. (2017). Postnatal Developmental Changes of The Kidneys of The Albino Rat. *The Egyptian Journal of Hospital Medicine*, 69(6), 2711–2721.
8. Kotob, M. H., Hussein, A. M., & Abd-Elkareem, M. (2021). Histopathological changes of kidney tissue during aging. 4(1), 54–65.
9. Mahmoud, A. M., Zaghloul, D. A. M., Meligy, F. Y., & Fahmy, M. A. (2021). Age-related Histological Changes in the Renal Telocytes in Male Albino Rats. 4(2), 108–119.
10. Márquez, M. G., Cabrera, I., Serrano, D. J., & Sterin-Speziale, N. B. (2002). Cell proliferation and morphometric changes in the rat kidney during postnatal development. *Anatomy and Embryology*, 205(5), 431–440.
11. Melchiorretto EF, Zeni M, Veronez DA, Martins EL Filho, Fraga Rd. Quantitative analysis of the renal aging in rats. Stereological study. *Acta Cir Bras.* 2016 May;31(5):346-52.
12. Şimşek, N., Altunkaynak, B. Z., Unal, D., Can, S., Malkoc, I., & Unal, B. (2009). A stereological and electron microscopic study of the development of the nephron in prenatal and postnatal rats. *The Eurasian Journal of Medicine*, 41(2), 84–90.
13. Stanchev, S., Iliev, A., Malinova, L., Landzhov, B., & Hinova-Palova, D. (2017). Histological study on the postnatal alterations in the rat kidney. 49(1), 26–30.
14. Wang, D., Guo, Y., Li, Y., Wen, X., & Yang, Z. (2021). A Stereological Study of Key Histological Structures in the Kidneys of Rats from Young to Old Age.